

TASVIRIY SAN'AT TA'LIMIDA MUSTAQIL ISHLASH FAOLIYATINI TASHKIL ETISHNING O'ZIGA XOS JIHATLARI.

Bazarova Feruza G'ayrat qizi

O'zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti assistent o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15171987>

Annotatsiya. Mazkur maqolada tasviriy san'at ta'limi jarayonida mustaqil ishlash faoliyatini tashkil etishning pedagogik va metodik asoslari, uning o'quvchilarning ijodiy qobiliyati va estetik dunyoqarashini rivojlantirishdagi ahamiyati, hamda mazkur jarayonni samarali yo'lga qo'yishdagi uslubiy yondashuvlar tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: tasviriy san'at, mustaqil ish, ijodiy faoliyat, metodika, ta'lim jarayoni, pedagogik texnologiyalar.

Аннотация. В данной статье рассматриваются педагогические и методические основы организации самостоятельной деятельности в процессе обучения изобразительному искусству, её роль в развитии творческих способностей и эстетического мировоззрения обучающихся, а также подходы к эффективной реализации этой деятельности.

Ключевые слова: изобразительное искусство, самостоятельная работа, творческая деятельность, методика, учебный процесс, педагогические технологии.

Bugungi kunda ta'lim sohasidagi islohotlar va yangilangan ta'lim standartlari talabiga ko'ra, mustaqil faoliyatga yo'naltirilgan o'quv jarayonlari muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, tasviriy san'at ta'limida mustaqil ishlash faoliyati ijodiy salohiyatini ochish, ularda san'atga bo'lgan qiziqish va estetik ongni shakllantirishda muhim o'rin tutadi.

Mustaqil ish — mustaqil ravishda belgilangan vazifalarni bajarish bo'lib, ijodiy izlanish, tahlil qilish, yangilik yaratish kabi faoliyat turlarini qamrab oladi. Tasviriy san'at sohasida bunday ishlarga etyudlar ishlash, kompozitsiya yaratish, ranglar bilan tajriba qilish, turli texnika va materiallardan foydalanish kiradi.

Tasviriy san'at ta'limida mustaqil ishlashning ahamiyati

Tasviriy san'at ta'limida mustaqil ishlar:

- estetik ta'limni rivojlantiradi;
- shaxsiy qarash va didni shakllantiradi;
- ijodiy mustaqillikni oshiradi;
- manbalar bilan ishlash, tahlil qilish ko'nikmalarini mustahkamlaydi

Shuningdek, bu jarayon orqali kompozitsiya, proporsiya, nur va soya kabi tasviriy vositalar yaxshi o'zlashtiriladi.

Mustaqil ish faoliyatini tashkil etish usullar

Ushbu faoliyatni samarali tashkil etishda quyidagi metodik yondashuvlar tavsiya etiladi:

Mavzuli topshiriqlar berish;

Muammoli topshiriqlar asosida ish yuritish;

Ko'rgazmali materiallar va real obyektlardan foydalanish;

Baholash mezonlarini aniqlashtirish orqali o'z-o'zini nazorat qilishni shakllantirish;

Ijodiy portfolio yuritish.

Mustaqil ish faoliyatini tashkil etishda quyidagi muammolar uchrashi mumkin:

- mustaqil ishlash ko'nikmalarining yetarli emasligi;

- motivatsiyaning pastligi;

- metodik qo'llanmalar yetishmasligi.

Bunday muammolarni bartaraf etish uchun interfaol usullar, axborot texnologiyalaridan foydalanish, individual yondashuvlar samarali hisoblanadi.

Tasviriy san'at ta'limida mustaqil ish faoliyatini tashkil etish ijodiy rivojlanishni va mustaqil fikrlay olish qobiliyatini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Bunday faoliyatni samarali yo'lga qo'yish uchun ilg'or pedagogik texnologiyalardan foydalanish, metodik yondashuvlarni to'g'ri tanlash lozim.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Abdirasilov S., Boymetov B., Tolipov N. Tasviriy san'at. T.: Cho'lpon, 2006.
2. Abdirasilov S.F. "Tasviriy san'at o'qitish metodikasi" – T.: "Fan va texnologiya" 2012
3. Азимов С.С., Абдуллаев С.Ф., Авезов Ш.Н. Тасвирий санъат ва муҳандислик графикасини ўқитиш методикаси. Ўқув қўлланма. – Тошкент: ILM-ZIYO, 2020.

